

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI SHAKLLANTIRISHDA MUZEYLARNING O'RNI

Soyilova Gulshan Adilovna

Navoiy viloyati Navbahor tumani XTBga qarashli

4-umumiy o'rta ta'lim maktabining Boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi

Annatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda muzeylarning o'rni hozirgi yoshlardagi o'zgarishlar va ularda vatanparvarlikni shakllantirishda oila va maktabning ahamiyati hususida so'z borgan

Kalit so'zlar: Muzey, vatanga muhabbat, yosh avlod, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Zahriddin Muhammad Bobur, ajdod.

Hozirda siz-u biz barchamiz axborot texnologiyalar dunyosida yashayabmiz va bor diqqat e'tiborimizni yangiliklarga qaratmoqdamiz buni oddiy bir misol bilan isbotlashimiz mumkin. O'zingizga savol berib ko'ring oxirgi marta qachon muzey yoki tarixiy joylarga farzandingizni olib bordingiz? Bu savolga hozirgi kunda qaysi kasb egasiga bermaylik har o'n kishidan to'qiz nafari javob berishga qiynaladi. Chunki bunday joylar bizning nazarimizda zerikarli tuyiladi. Keling endi savolni o'zgartiramiz. Farzandingizni oxirgi marta qachon ayantirish uchun isrohat bog'iga olib bordingiz? Menimcha bu savolni o'qiganingizda miyangizga bir yil, bir oy yoki bir hafta degan variantlar kelgan bo'lsa kerak. Bunday savollarni berishimning asosiy sababi hozirgi yosh avlodlarimizda o'tmish ajdodlarimizning tanimaslik holatlari kuzatilayotganligidir. Agar maktab, kollej yoki unversitetlarga borib Mirzo Ulug'bek qachon tug'ilgan yoki Zahriddin Muhammad Boburning otasini ismi nima degan savolni berganimizda orada bitta yoki ikkita o'quvchi javob bermasa qolganlar bularni faqat isminigina bilishadi. Ho'sh yosh avodlarimizda bunday holatlarni oldini olish, ularda vatanparvarlik, o'tmish ajdodarga hurmatni shakllantirishimiz uchun nimalar qilishimiz lozim?

Avvalo shuni unutmasligimiz kerakki, uyni qanchalik mustahkam qurishni istasak uni poydevorini mustahkam qilishimiz lozim, bu bilan biz asosiy e'tiborni boshlang'ich sinf o'quvchilariga qaratishimiz darkor, chunki aynan shu davrda berilgan saboq o'quvchida bir umr qoladi. Shuning uchun yosh avlodlarimizni vatanga bo'lgan muhabbatini yanada oshirish uchun maktab va oila hamkorlikda ish yuritsa natijaga tezroq erishiladi. Sharq mamlakatlarida farzand tarbiyasi bilan asosan oilada ona shug'ullanadi. Bu haqda Sharq adabiyotining yetuk namoyondalari va allomalari ham alohida fikr bildirishgan. Ibn Sino bola tarbiyasi va tarbiya usullari haqida qimmatli fikrlarini bildirgan. Ibn Sino bolaning ahloqiy tarbiyasi haqida

bildirgan fikrlarida uy-ro'zg'or tutish masalalari xususida ham so'z yuritadi. Uning fikricha “o'z kamchiliklarini tuzatishga qodir bo'lgan ota – onagina tarbiyachi bo'lishi mumkin”. Yuqoridagi allomamizning fikridan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, maktabdagi boshlang'ich sinf o'qituvchilari va ota - onalardan bugungi kunning asosiy talabi yosh avlodlarini o'tmish ajdodlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ularda vatanga bo'lgan muhabbatni yanada oshirishdir. Bu borada muzeylarni o'rni beqiyosdir, mamlakatimizda, 444 muzey faoliyat ko'rsatib keladi. Ulardan 155 tasi turli xil sohalardan hikoya qiluvchi – tarix, tabiat, o'lkashunoslik, transport, ilmiy va albatta ochiq havodagi davlat muzeylaridir. Siz farzandingizni birgina muzeyga olib borish orqali unda nafaqat ajdodlarimizda muhabbat tuyg'usini uyg'otasiz balki o'sha muzey haqida ko'plab yangi ma'lumotarni qo'lga kiritadi. Keling buni Temuriylar tarixi muzeyi orqali ko'rib chiqamiz bu muzey 1996- yilda butun dunyo bo'ylab taniqli bo'lgan buyuk sarkarda Amir Temur tavalludining 660 yilligi sharafiga ochilgan. Muzeyning uch qavatli yumaloq binosi gumbaz bilan klassik sharqona uslubda bezatilgan. Binoning ichki qismi marmar, noyob rasmlar, betakror naqshlar va oltin suvi bilan bejirim bezatilgan. Zallar devorlarida Amir Temurning hayoti, shuningdek o'sha davrlarning atmosferasini aks ettiruvchi rasmlar freska tarzida aks etgan. Muzeyning eng maftunkor qismi - balandligi 8,5 metr bo'lgan billur qandil bo'lib, undagi 106 ming marjon ko'zlarni qamashtiradi. Muzey eksponatlari tashrif buyuruvchilarga Temuriylar sulolasi davrida O'zbekiston tarixi haqida ma'lumot beradi. Muzey fondida 3 mingdan ortiq eksponatlar mavjud. Bu yerda o'rta asrlarga oid zargarlik buyumlarini, kiyim-kechaklarni, musiqa asboblari, mehnat anjomlari va boshqa buyumlarni ko'rishingiz mumkin. Musulmonlarning muqaddas kitobi bo'lgan Usmonning Qur'on nusxasi markaziy zalda saqlanadi. Muzey ekspozitsiyasida Amir Temur va uning avlodlarining Yevropa mamlakatlari monarxlari bilan bo'lgan ko'plab yozishmalari, buyuk sarkarda tasvirlangan rasmlar, miniatyuralar, mamlakatimizda Temuriylar sulolasi tomonidan qurilgan mashhur inshootlarning maketi joy olgan. Ushbu muzeyga borib undagi eksponatlarni ko'rib temuriylar davri haqida tasavvur uyg'ongandan so'ng dars o'tigan o'quvchi boshqalarga qaraganda yaxshiroq eslab qoladi va xotirasida abadiy muhrlanadi, kimdir Amir Temur nechanchi yilda davlatga asos solgan, uning poytaxti qaysi shahar bo'lgan desa, bu muzeyga borgan o'quvchi o'ylanmasdan 1370-yil davlat tuzgan poytaxti Samarqand shahri bo'lgan deb ayta oladi. Zero o'tmiz ajdodlarga va vatanga muhabbati kuchli avlodni yetishtirishimiz barchamizni eng katta yutug'imizdir.

Foydaanilgan adabiyotlar:

- 1.Z. Nishonova, G.Alimova "Bolalar psixologiyasi" Toshkent 2006-yil
- 2.H.B.Haydarova, Yosh avlod tarbiyasida oila ma'naviyatining o'rni
3. SH. Karimov "Vatan tarixi" Toshkent 2010-yil

